

УДК 336.201

**САЛЫКТЫК ЖӨНГӨ САЛУУНУН ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ТАЖРЫЙБАСЫ ЖАНА
АНЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ПАЙДАЛАНУУ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ**

КЕРИМБАЕВА ТЫНАРА ЭРКИНБЕКОВНА

ага окутуучу, Ош технологиялык университети
Ош, Кыргызстан

ДЖАЛИЕВА ГУЛИЙПА КУБАНЫЧОВНА

Магистрант, Ош технологиялык университети
Ош, Кыргызстан

***Аннотация.** Макалада салыктык жөнгө салуунун чет өлкөлүк тажрыйбасы илимий негизде талданып, аны Кыргыз Республикасынын шартында колдонуу мүмкүнчүлүктөрү каралды. Өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн туруктуу өнүгүүгө карай салыктык саясатындагы заманбап ыкмалар изилденип, экономикалык өсүштү стимулдаштырууда салыктык механизмдердин ролу аныкталды. Ошондой эле салык жүгүн оптималдаштыруу, инвестициялык активдүүлүктү жогорулатуу жана көмүскө экономиканы кыскартуу багытында чет өлкөлүк тажрыйбаны адаптациялоо боюнча сунуштар берилди.*

***Ачкыч сөздөр:** салыктык жөнгө салуу, салык саясаты, чет өлкөлүк тажрыйба, фискалдык стимулдар, инвестиция, экономикалык өсүш, туруктуу өнүгүү.*

**ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

КЕРИМБАЕВА ТЫНАРА ЭРКИНБЕКОВНА

старший преподаватель, Ошский технологический университет
Ош, Кыргызстан

ДЖАЛИЕВА ГУЛИЙПА КУБАНЫЧОВНА

Магистрантка, Ошский технологический университет
Ош, Кыргызстан

***Аннотация.** В статье анализируются опыт налогового регулирования на основе иностранных научных, рассмотрены возможности его применения в условиях Кыргызской Республики. Были изучены современные подходы в налоговой политике развитых и развивающихся стран к устойчивому развитию, определена роль налоговых механизмов в стимулировании экономического роста. А также в оптимизации налоговой нагрузки, сокращение теневой экономики в направлении повышения инвестиционной активности и даны рекомендации по адаптации зарубежного опыта.*

***Ключевые слова:** налоговое регулирование, налоговая политика, зарубежный опыт, фискальные стимулы, инвестиции, экономический рост, устойчивое развитие.*

**FOREIGN EXPERIENCE OF TAX REGULATION AND THE POSSIBILITY OF ITS
USE IN THE KYRGYZ REPUBLIC**

KERIMBAEVA TYNARA ERKINBEKOVNA

Senior Lecturer, Osh University of Technology
Osh, Kyrgyzstan

DJALIEVA GULIYPA KUBANYCHOVNA

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

Master's student, Osh University of Technology
Osh, Kyrgyzstan

Annotation. *The article analyzes the experience of tax regulation based on foreign scientific research, considers the possibilities of its application in the conditions of the Kyrgyz Republic. Modern approaches to sustainable development in the tax policy of developed and developing countries were studied, and the role of tax mechanisms in stimulating economic growth was determined. As well as in optimizing the tax burden, reducing the shadow economy in the direction of increasing investment activity, and recommendations on adapting foreign experience are given.*

Keywords: *tax regulation, tax policy, foreign experience, fiscal incentives, investments, economic growth, sustainable development.*

Киришүү. Глобалдашуу шартында улуттук экономикалардын туруктуу өнүгүшү көбүнчө натыйжалуу салыктык жөнгө салууга көз каранды. Салык системасы мамлекеттик кирешелерди калыптандыруу менен катар, экономикалык процесстерге активдүү таасир этүүчү инструмент катары кызмат кылат. Чет өлкөлөрдүн тажрыйбасы көрсөткөндөй, салыктык саясатты туура жүргүзүү инвестициялык климатты жакшыртып, ишкердик активдүүлүктү жогорулатып, социалдык тең салмактуулукту камсыздоого өбөлгө түзөт.

Кыргыз Республикасында салыктык реформалар акыркы жылдары активдүү жүргүзүлүп жаткандыгына карабастан, бюджеттик кирешелердин жетишсиздиги, көмүскө экономиканын үлүшүнүн жогору болушу жана салыктык башкаруунун натыйжалуулугу боюнча маселелер сакталып калууда. Айрыкча, салык системасындагы 2020-2025-жылдары жүргүзүлүп жаткан реформалар салык жүгүн оптималдаштыруу, бизнес үчүн стимулдарды түзүү, региондорго инвестициялык агымдарды багыттоо жана фискалдык ачык-айкындыкты камсыз кылуу менен мүнөздөлөт. Салык саясатынын трансформациясы аймактарда жаңы өндүрүштөрдү түзүүгө, чакан жана орто ишканаларды колдоого, эмгек рыногунун активдүүлүгүн жогорулатууга жана региондордун каржы базасын кеңейтүүгө өбөлгө болот. Ошондуктан салык реформаларынын региондук өнүгүүгө тийгизген таасирин илимий негизде талдоо учурда өтө маанилүү маселе болуп эсептелет [1]. Бул шартта чет өлкөлүк ийгиликтүү тажрыйбаны изилдөө жана ата мекендик шарттарга ылайыкташтыруу өзгөчө актуалдуу болуп саналат.

Илимий макаланын максаты. Макаланын негизги максаты – салыктык жөнгө салуунун чет өлкөлүк тажрыйбасын комплекстүү талдоо жана аны туруктуу өнүгүүгө карай Кыргыз Республикасынын экономикалык шартында колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо болуп саналат.

Изилдөөнүн методологиясы. Изилдөө процессинде илимий таанымдын жалпы жана атайын методдору колдонулду. Алардын катарына системалуу талдоо, салыштырма-укуктук ыкма, статистикалык маалыматтарды талдоо, логикалык жалпылоо жана индукция-дедукция методдору кирет. Чет өлкөлөрдүн салыктык саясаты боюнча эл аралык уюмдардын жана расмий статистикалык булактардын маалыматтары пайдаланылды.

Салыктык жөнгө салуунун чет өлкөлүк тажрыйбасынын илимий талдоосу. Өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасы салыктык жөнгө салуу экономикалык өсүштү камсыздоонун маанилүү фактору экендигин далилдейт. Салык саясатын ишке ашыруунун чет өлкөлүк тажрыйбасын азыркы этапта экономикалык өсүшкө дем берүүчү инструмент катары өз ара байланышкан эки милдетти: мамлекеттик бюджеттин фискалдык туруктуулугун камсыз кылуу жана жеке инвестициялардын туруктуу агымы жана ишкердик активдүүлүктү кеңейтүү үчүн шарттарды түзүү маселелерин айкалыштыруунун алкагында кароо керек.

Мамлекеттеги салык саясатынын орточо деңгээли экономиканын кризиске каршы өсүшүнө түрткү берет, ошондой эле узак мөөнөттүү перспективалардын көз карашы боюнча бир топ талап кылынган тармакка инвестициялардын жетиштүү агымын камсыз кылат, ошондуктан мамлекеттин экономикалык өсүшүнө дем берүү үчүн маанилүү фактор болуп саналат [2].

Бул үчүн биз алыска кетпей, жаңыдан өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн, атап айтканда Казакстан жана Өзбекстандын тажрыйбасы, салык системасын жөнөкөйлөтүү жана салык ставкаларын төмөндөтүү аркылуу көмүскө экономиканы легалдаштыруунун мүмкүн экендигин көрсөк болот жана ал тажрыйбаларды колдонуу биздин өлкөгө экономикалык жактан да, саясий жактан да туура келет. Бул өлкөлөрдө бирдиктүү салык режимдери жана электрондук отчеттуулук ишкердик чөйрөгө оң таасирин тийгизген.

Мисалга ала турган болсок, Өзбекстан Республикасында азыркы этапта салык саясаты администрациялоону модернизациялоонун жана бизнес үчүн болжолдуу салык чөйрөсүн түзүүнүн тегерегинде түзүлүүдө. 2020-жылдардын башындагы реформалардан баштап жана 2022-2024-жылдарда күчтөндүрүлүп, чакан жана орто ишкердик үчүн салык процедураларын жөнөкөйлөтүүгө, салыктык эсепке алууну санариптештирүүгө жана алардын максаттуу багытын жогорулатуу максатында айрым жеңилдетилген режимдерди кайра карап чыгууга карата ырааттуу тенденция байкалууда. Маанилүү элемент катары, КНСТИ кайтарууда "коэффициенттик" эсепке алуунун айрым практикасын алып салуу жана автоматташтырылган жол-жоболорду киргизүү болот, бул администрацияланган жоготууларды кыскартууга жана салык төлөөчүлөр менен эсептешүүнүн ыкчамдыгын жогорулатууга өбөлгө түзөт. Бул кадамдар салыктык ставкаларды төмөндөтүү аркылуу салык жүгүн кескин кыскартууга эмес, жыйноону жогорулатууга жана транзакциялык чыгымдарды азайтууга багыттайт, бул жалпысынан инвестициялык климатты жакшыртууга жана бизнес жүргүзүүнүн чыгымдарын азайтуу аркылуу экономикалык активдүүлүктү стимулдаштырууга мүмкүнчүлүк түзөт.

Эл аралык уюмдар жана аналитикалык отчеттор мындай институционалдык чаралар инвесторлордун өлкөнү кабыл алуусуна жана салык системасынын административдик натыйжалуулугуна оң таасирин тийгизерин ырасташат.

Ал эми Казакстан салык регламентин өзгөртүү аркылуу экономиканы диверсификациялоону жана кластердик демилгелерди өнүктүрүүнү колдоого багытталган салык саясатын ишке ашырууда. 2023-2024-жылдары Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип, эркин экономикалык аймактардын резиденттерине жеңилдиктерди берүү тартибин тактаган, жаңы санариптик активдерге карата салыктарды эсептөөнү жөнгө салган жана айрым секторлор үчүн өзгөчө режимдерди белгилеген.

Ошол эле учурда Улуттук салык мыйзамдарын маалымат алмашуунун жана агрессивдүү салыктык пландоого каршы аракеттенүүнүн эл аралык стандарттарына шайкеш келтирүү боюнча иштер жүргүзүлдү, бул салык базасынын ачык-айкындуулугун жана туруктуулугун жогорулатат. Жеңилдиктердин даректүү мүнөзү кайра иштетүү өндүрүшүнө, инфраструктуралык долбоорлорго жана технологиялык секторго узак мөөнөттүү инвестициялар үчүн шарттарды түзүүгө багытталган; мында аналитиктер жеңилдиктердин фрагментацияланышынан жана салык базасынын эрозиясынан качуу үчүн преференциялардын узактыгынын жана натыйжалуулугунун катуу критерийлеринин зарылдыгын көрсөтүшөт.

Эл аралык баа берүүлөр Казакстанда фискалдык мейкиндик сакталып калганын жана салык саясатын оңдоо фискалдык эрежелерди калыбына келтирүү менен бирге туруктуу экономикалык өсүшкө дем берүүчү курал катары кызмат кыла аларын баса белгилешет.

Азыркы этапта Россия салык саясатынын артыкчылыктуу тармактарын тартуу жана тандалма колдоо иш-чаралардын айкалышы менен өзгөчөлөнөт. 2023-2024-жылдардан баштап жүргүзүлүп жаткан өзгөртүүлөрдө салык төлөөчүлөрдүн айрым категорияларына фискалдык жүктөмдү көбөйтүү боюнча бир катар демилгелер жана стратегиялык маанилүү долбоорлор, өзгөчө энергетика жана сырьелук секторлордо бир эле мезгилде преференцияларды берүү киргизилип жатат.

2024-жылы пайдага салыктын ставкаларын өзгөртүү жана жогорку кирешелер үчүн киреше салыгы боюнча жаңы прогрессивдүү ставкаларды киргизүү аркылуу күтүлгөн салыктык түшүүлөрдү олуттуу көбөйтүүгө багытталган чаралардын пакети ишке ашырылган; мында айрым ири долбоорлор үчүн максаттуу салыктык преференциялар да киргизилген. Бул

баланс өкмөткө кыска мөөнөттө бюджеттин кирешесинин өсүшүн камсыз кылууга мүмкүндүк берет, бирок жеке сектордун инвестициялык жагымдуулугу үчүн, атап айтканда тышкы каржылоого жетүү чектелген жана жогорку белгисиздик шарттарында тобокелдиктерди жаратат.

Салыштырмалуу талдоо көрсөткөндөй, үч өлкө үчүн жалпы нерсе – салыктык жыйноону жогорулатуунун жана бизнес үчүн административдик тоскоолдуктарды азайтуунун негизги куралы катары салыктык башкарууну санариптештирүүгө умтулуу. Өзбекстанда санариптештирүү КНС процедураларын жөнөкөйлөтүү жана ири салык төлөөчүлөр менен иштөө үчүн; Казакстанда – эл аралык ачык-айкындуулуктун стандарттарын ишке ашыруу үчүн; ал эми Россияда – салык тобокелдиктерин күчөтүлгөн контролдоо жана мониторинг жүргүзүү куралы катары колдонулат.

Акценттерди артыкчылыктуу жайгаштырууда айырмачылыктар байкалат: Өзбекстан жана Казакстан инвестицияларды тартуу жана баштапкы эмес секторду өнүктүрүү үчүн институционалдык жакшыртууларга жана чекиттүү жеңилдиктерге ставка коюшат, ал эми россиялык саясат стратегиялык долбоорлорду колдоо менен бирге фискалдык мобилизациянын бир топ ачык элементтерин камтыйт. Бул айырмачылыктар экономиканын структурасындагы айырмачылыктарды, бюджеттик муктаждыктарды жана тышкы кырдаалды чагылдырат, бул салык саясатынын конкреттүү инструменттерин тандоодо из калтырат.

Экономикалык жигердүүлүктүн өсүшүнүн алкагындагы салыктык стимулдардын натыйжалуулугу алардын мазмунуна гана эмес, институционалдык чөйрөсүнө жана аны коштогон саясатка да көз каранды экендигин унутпайлы. Максаттуу критерийлерсиз, убакытты чектөөсүз жана контролдоо механизмдерисиз берилген салык жеңилдиктери көбүнчө салык базасынын эрозиясына жана атаандаштыктын бурмаланышына алып келиши мүмкүн.

Тескерисинче, салык преференциялары ачык-айкын эрежелер, башкаруунун санариптик системалары жана натыйжалуулукту баалоо механизмдери менен коштолгондо, алар узак мөөнөттүү инвестициялардын келишине жана жумуш орундарын түзүүгө көбүрөөк салым кошот. Салыктык стимулдарды фискалдык эмес чаралар менен айкалыштыруу да маанилүү элемент болуп саналат: инфраструктураны өнүктүрүү, адамдык капиталдын сапатын жогорулатуу жана финансылык инструменттерди колдоо, бул экономикалык өсүшкө мультипликативдик эффект берет.

Эл аралык уюмдар туруктуу натыйжага жетишүү үчүн салык саясатын экономикалык өнүгүүнүн жалпы стратегиясына интеграциялоо зарылдыгын белгилешет.

Чет өлкөлүк тажрыйбаны Кыргыз Республикасында колдонуу мүмкүнчүлүктөрү. Кыргыз Республикасында салыктык жөнгө салууну өркүндөтүүдө чет өлкөлүк тажрыйбанын бир катар элементтерин пайдалануу мүмкүн. Айрыкча салыктык администрациялоону санариптештирүү, салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн режимдерин кеңейтүү жана инвестициялык багыттагы салыктык стимулдарды киргизүү актуалдуу болуп саналат.

Мындан тышкары, региондордун экономикалык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен дифференцияланган салыктык саясатты жүргүзүү зарыл. Салык саясатынын трансформациясы региондордун экономикалык динамикасына көп кырдуу таасир тийгизет [1]. Бул аймактар аралык экономикалык тең салмактуулукту камсыз кылууга жана жергиликтүү бюджеттердин киреше базасын кеңейтүүгө шарт түзөт. Ошондой эле, КМШ түзүмдөрүнө (мисалы, Парламенттер аралык ассамблея, КМШ Кеңеши, Бажы союзу ж.б.) кирүүнү камсыз кылуу жана КМШ аймагынын өткөөл мезгили боюнча тематикалык корутундуларды угуу үчүн эксперттерди мезгил-мезгили менен чакырып туруу мамлекетибиздин туруктуу өнүгүүгө карай өсүшүнө өбөлгө түзөт [3].

Жыйынтыктоо жана сунуштар. Жыйынтыгында, салыктык жөнгө салуунун чет өлкөлүк тажрыйбасы анын экономикалык өсүштү жана социалдык туруктуулукту камсыздоодогу маанилүү ролун тастыктайт. Кыргыз Республикасында бул тажрыйбаны

колдонуу салык системасынын натыйжалуулугун жогорулатууга жана ишкердик чөйрөнү жакшыртууга мүмкүндүк берет.

Изилдөөнүн негизинде төмөнкүдөй сунуштарды беребиз:

- салыктык администрациялоону толук санариптештирүү жана аналитикалык инструменттерди кеңири колдонуу;

- чакан жана орто бизнес үчүн салыктык жеңилдиктерди өркүндөтүү;

- инвестициялык долбоорлорго багытталган фискалдык стимулдарды киргизүү;

- көмүскө экономиканы кыскартууга багытталган мотивациялык салыктык механизмдерди иштеп чыгуу.

Бул чаралар Кыргыз Республикасынын салык системасын заманбап талаптарга ылайыкташтырууга жана улуттук экономиканын туруктуу өнүгүшүнө өбөлгө түзөт.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР:

1. Керимбаева, Т. Э. Региондордун экономикасын өнүктүрүүдө Кыргыз Республикасынын салык саясатын трансформациялоонун таасири / Т. Э. Керимбаева, Г. К. Джалиева // *Endless Light in Science*. – 2025. – No. 11. – P. 120-124. – DOI 10.5281/zenodo.17878699. – EDN DFSRLC.
2. Корень А. В. Зарубежный опыт реализации налоговой политики по стимулированию экономического роста / А. В. Корень, А. В. Татуйко // *АНИ: экономика и управление*. – 2016. – Т. 5. - № 4(17).
3. Абдиев, М. Ж. Устойчивое развитие Кыргызстана: проблемы и надежды развития биоэкономики / М. Ж. Абдиев, А. А. Баймуратов, М. Т. Зикираев, У. А. Батыр // *Экономика и бизнес: теория и практика*. – 2023. – № 11-1(105). – С. 6-14. – DOI 10.24412/2411-0450-2023-11-1-6-14. – EDN JJXKEG.